

поширена поведінка, що відхиляється, і які її види корисні, а найголовніше – терпимі для суспільства, дотепер практично не розв’язані. Якщо розглядати будь-які області людської діяльності – політику, управління, етику, то не можна цілком виразно відповісти на це питання (наприклад, які норми кращі: республіканські чи монархічні, сучасні норми етикету чи норми звичаї наших батьків і дідів?). Задовільну відповідь на ці питання дати важко. Разом із тим не всі форми девіантної поведінки вимагають надто детального аналізу. Кримінальна поведінка, сексуальні відхилення, алкоголізм і наркоманія не можуть зумовити появу корисних для суспільства нових культурних зразків. Варто визнати, що гнітюча кількість соціальних відхилень відіграє деструктивну роль у розвитку суспільства. І тільки деякі нечисленні відхилення можна вважати корисними. Одне з завдань соціологів – розпізнавати і відбирати корисні культурні зразки в девіантній поведінці індивідів і груп.

Робота шкільного психолога чи соціального педагога, зважаючи на розмаїття форм і причин девіантної поведінки підлітків, має бути спрямована перш за все на розуміння витоків відхилень, які можуть лежати як у зовнішній, соціальній, так і внутрішньоособистісній площині. Тільки комплексна робота разом із педагогами і батьками щодо ранньої профілактики девіантної поведінки, своєчасної психодіагностики і ефективної корекції може дати позитивні результати з нівелювання девіантної поведінки у підлітків.

DOI: 10.5281/zenodo.4399133

Герасіна С. В.

ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Результати численних досліджень вказують на факт наявності різних деструктивних психоемоційних станів сучасних підлітків. Представленим емпіричним дослідженням вдалося підтвердити, що тривожність і страхи (різного генезису)

притаманні молодшим підліткам, які перебувають на переході з початкової до середньої школи. Емпірично не вивчалися чинники, зумовлені позашкільними умовами зростання підлітка: психологічна атмосфера в родині, дитячо-батьківські взаємини, внутрішньоособистісні детермінанти тощо, що безумовно впливає на психоемоційне самопочуття підлітка.

Тривожність і страхи молодших підлітків часто пов'язані зі школою (Захаров О., 1983; Прихожан А., 1986; Ставицька С., 1999; Булах І., 2004; Помиткіна Л., 2017; Скотчер Л., 2020). Така ситуація обумовлена завершенням навчання у початковій школі (4-й клас) та початком середньої школи (5-й клас), активізацією адаптивних здібностей дітей до нового психосоціального середовища та вимог. Ускладнюється така адаптація двома нагальними чинниками: внутрішнім (закономірним) та зовнішнім (ситуативним). Внутрішній – зумовлений психофізичними трансформаціями дитини. Так, пубертатний період характеризується високою гормональною активністю, підвищеною збудливістю, неконтрольованою енергією, егоцентризмом тощо поряд з підвищеною стомлюваністю, зниженою працездатністю, образливістю, апатією та меланхолією. Зовнішній фактор пов'язаний з вимушеним карантинном шкільного навчання, зумовленим епідеміологічною ситуацією у країні (світі). Стан самоізоляції молодших підлітків спричинив ряд несподіваних емоційно-почуттєвих настроїв, які породили (укріпили) тривожність молодших підлітків. Така тривожність спровокована певним «незавершеним проживанням» початкової школи і незвіданістю перед новим (середня школа).

До емпіричного дослідження було залучено дітей 11-річного віку – мешканців м. Києва та Луцька. Психодіагностична робота, яка проводилася упродовж квітня-червня 2020 р. в онлайн-форматі, охоплювала 25 учнів 4-х класів ЗОШ № 162 і № 173 м. Києва.

Виявлення ознак тривожності передбачало всебічне вивчення ставлення підлітків до школи, навчання, педагогів, ровесників тощо. Подібна система емоційно-ціннісних установок є індикатором психоемоційного стану підлітків, що

проявляється у деструктивному стані тривожності як у шкільних, так і позашкільних умовах зростання.

Тривожність ми вивчаємо як особистісний конструкт «Я-концепції» підлітка у реальній ситуації психосоціального зростання з її неочікуваними стресами, випробуваннями, викликами та вимогами, що спричиняє переживання емоційного дискомфорту, пов'язаного з очікуванням неблагополуччя, передчуттям небезпеки, загрозою емоційно-ціннісним установкам щодо власного «образу-Я» (самооцінки, почуття власної гідності, впевненості в собі, асертивності тощо).

Підвищену тривожність констатуємо як результат складної взаємодії когнітивних, афективних і поведінкових реакцій підлітка, що провокується впливом стресогенних факторів вимушеного карантину: незавершеність навчально-виховного процесу початкової школи; відсутність традиційних святкових церемоній випускного; обмеженість спілкування і дружньої взаємодії; неможливість відвідування улюблених позашкільних занять, мистецьких, спортивних центрів, студій, гуртків тощо; підвищена напруженість і нервозність дорослих на всіх рівнях; невизначеність процесу навчання у середній школі та страх новизни, що пов'язаний зі зміною класного колективу, учителів та посиленням вимог щодо впровадження нових навчальних дисциплін. Емпіричне вивчення ознак тривожності молодших підлітків здійснювалося за методиками «Шкала тривожності» (авт. А. Прихожан) та «Тест шкільної тривожності» (авт. А. Філіпс).

За результатами дослідження було виявлено, що 32% підлітків властива тривожність, зокрема 16% респондентів мають як середній, так і високий рівні тривожності. Так, у 20% – виявлено високі переживання соціального стресу, які пов'язані з комунікацією та взаємодією з ровесниками.

У 8% респондентів зафіксовано високий рівень і у 4% – середній рівень фрустрації, що відображає ступінь незадоволеності особистих потреб, нездатність досягти бажаних результатів, що спричиняє розчарування, відчай та апатію. Шкала страху самовираження показала негативні емоційні переживання ситуацій, пов'язаних із необхідністю саморозкриття у 32% дітей. Такі підлітки потребують

підвищеної уваги, психосоціальної підтримки з боку дорослих, перш за все, батьків. Як показала практика, ці діти охоче долучалися до корекційно-розвиткових занять формувального експерименту дослідження.

Так, 28% опитаних характерна тривожність, зумовлена виконанням навчальних завдань, що пов'язана з очікуванням негативної оцінки, критики, особливо публічної. Внаслідок чого діти розчаровуються у своїх уміннях, нівелюють власні здібності, не бачать перспектив саморозвитку. Тривогу і страх щодо невідповідності очікуванням дорослих (батьків, педагогів) виявлено у 12% молодших підлітків. Вони мають орієнтацію на значущість інших в оцінці своїх дій і вчинків, їм складно фокусуватися на власних звершеннях, відстежувати позитивні зрушення та успіхи особистого зростання. У ході дослідження зафіксовано достатню здатність підлітків до фізіологічного опору стресам. Діти, якщо і мають переживання, то вони мінімальні і не спричиняють серйозної схвильованості щодо характеру взаємин з педагогами і ровесниками. Дітям комфортно перебувати на уроках, у них не виявлено індивідуального неприйняття когось із вчителів. В атмосфері класного колективу дітям комфортно і безпечно, їх все влаштовує, шкільна атмосфера задовольняє. Тому перебування на карантині, в ізоляції підтвердило закономірний факт, що цінність шкільної освіти – у спілкуванні, дружбі та творчій взаємодії.

Тривожність, як стійкий стан, перешкоджає ясності думки, ефективності спілкування в групі однолітків, створює труднощі при знайомстві з новими дітьми.

Важливим аспектом тривожного мислення є його селективність: суб'єкт схильний обирати певні теми з навколишнього життя й ігнорувати інші, щоб довести, що він має рацію, розглядаючи ситуацію як страхітливу, або навпаки, що його тривога марна і невиправдана. Тривожність може викликати заплутаність і розлади сприйняття не тільки часу і простору, але і людей, і значень подій. Надалі було встановлено, що тривожність як така не є лише негативною рисою особистості. Вона провокує більш часте в порівнянні з нормою переживання емоції страху, а в певних ситуаціях навіть може

бути корисною для людини і допомагає виконанню її соціальних функцій. Цікавий факт, що «високотривожні» діти краще справляються з виконанням не надто складних завдань, а ось важкі завдання краще вирішують «нетривожні» діти. Особи, що належать до категорії високотривожних, схильні сприймати загрозу самооцінці і життєдіяльності у великому діапазоні ситуацій і реагувати дуже напружено.

Отже, тривога – невизначене передчуття, вона неконкретна, невловима, безпредметна, може бути наслідком неправильних навичок спілкування. Особливі властивості тривоги – це почуття невпевненості і безпорадності перед небезпекою. У найзагальнішому вигляді тривожність розуміється як негативне емоційне переживання, пов'язане з передчуттям небезпеки.

Зустрічається і така форма тривоги серед молодших підлітків, яка проявляється у пасивній поведінці, ригідності, апатії та безініціативності, що так турбує батьків і вчителів. Оскільки маска апатії ще більш оманлива, ніж маска агресії. Інертність, відсутність будь-яких емоційних реакцій заважають розпізнати тривожну основу, внутрішнє протиріччя, яке призводить до розвитку цього стану. Апатія часто є наслідком безуспішності інших способів адаптації. Тривожні діти дуже чутливі до власних невдач, гостро реагують на них, схильні відмовлятися від тієї діяльності, в якій відчують труднощі.

Якщо у дитини посилюється тривожність, то можуть розвинутиися невротичні риси. З'являється невпевненість у собі, установка «у мене нічого не вийде», песимістичні погляди на життя, яке сповнене загроз і небезпек. Невпевненість породжує тривожність і нерішучість, а вони, у свою чергу, формують відповідний характер.

Таким чином, підвищена тривожність, обумовлена страхом можливої невдачі, є пристосувальним механізмом, що підвищує відповідальність підлітка перед суспільними вимогами й установками. Це зайвий раз підкреслює соціальну природу тривожності. При цьому негативні емоції, що супроводжують тривожність, є тією «ціною», яку змушена платити дитина за підвищену здатність чуйно відгукуватися і, в кінцевому рахунку, краще пристосовуватися до соціальних вимог і норм.

Показники високої тривожності були зафіксовані у 44% респондентів за шкалою «магічне сприйняття». Ця шкала відображає уяву, віру у потойбічне, у якісь невідомі сили, які можуть нашкодити. Діти з високим рівнем такої тривожності вирізняються творчою уявою, багато надумують, фантазують, достатньо емоційні, багато часу проводять в соціальних мережах, досить довірливі, схильні повірити у щось ефемерне, аніж тримати фокус уваги на позитивному аспекті.

Тривожні діти переживають постійні страхи й побоювання, що з батьками що-небудь станеться, страх фізичного насилля, невизначеність у майбутньому тощо. Підлітки з магічною тривожністю часто бояться залишатися самі вдома, бояться темноти, часто сплять з увімкненим світлом. У них часто спостерігається схильність до плаксивості, вони переймаються будь-якими дріб'язковими прикрощами. Дуже важливо не докоряти дитині за такий емоційний прояв, не соромити її за те, що вона боїться темряви або може розплакатися. Це може призвести до більш травматичних наслідків. Важливо пояснювати дитині, чому з нею це відбувається, і допомагати справлятися з її страхами.

Отже, узагальнення емпіричних даних показало, що тривожність молодших підлітків обумовлюється трьома компонентами: суб'єктивним сприйняттям незрозумілого і неприємного передчуття; сприйняттям психофізичних (тілесних) реакцій (пітливість, нудота, пришвидшене дихання і серцебиття, неконтрольована збудливість, м'язова слабкість, апатичність тощо); поведінка, пов'язана з униканням (втечею). Психологічне усвідомлення факту тривоги іноді посилюється почуттям сорому, розгубленості та неадекватності дій.

Отже, тривожність особистості підліткового віку необхідно вчасно діагностувати та методично грамотно корегувати. Стан психіки, при якому дитина відчуває сильне хвилювання з незначних приводів, завдає істотної шкоди самооцінці і впливає на всі сторони емоційно-особистісного розвитку.

Формувальний етап дослідження передбачав корекційно-розвиткову роботу з підлітками, а також консультування батьків з питань шкільної тривожності. Корекція тривожності

відбувалася у 3-х напрямках: підвищення самооцінки дитини і вселення віри у власні здібності; прищеплення навиків зняття м'язової напруги та здатність створювати комфортну атмосферу; оволодіння вміннями саморегуляції у ситуаціях, що викликають занепокоєння.

Для корекції тривожності підлітків застосовується широка палітра способів і методів: арт-терапія, казкотерапія, ігротерапія, нейрографіка тощо. Так, досить ефективно себе зарекомендував метод нейрографіки, який допомагає у формулюванні, постановці і розкритті сенсу завдань за допомогою перенесення графічних образів на паперовий або інший носій. Нейрографіка – це техніка перенесення образу проблем або складних ситуацій у зорові образи, інструмент візуалізації й усвідомлення проблеми як системи питань і відповідей, які на папері знаходять видимі зв'язки і стають більш зрозумілими для сприйняття, що дозволяє знайти прості способи виходу з незрозумілих і заплутаних ситуацій.

Корекційно-розвиткові заняття помітно сприяли дитячій активізації, підлітки проявляли інтерес до занять та один до одного. У різних ситуаціях спостерігалися співпереживання, підтримка один одного, бажання щось порадити. Кілька дітей проявляли ініціативу, вміння домовлятися, об'єднуватися, встановлювати контакти. Діти висловлювали власну думку, конструктивно дискутували в групі.

Після впровадження корекційно-розвиткової програми, було проведено повторне діагностування, яке зафіксувало позитивну динаміку змін психоемоційного стану молодших підлітків. У деяких дітей зниження тривожності відбулося на одну, дві позиції. Це діти, які мали невисокий рівень тривожності, ближче до середнього рівня або середній за такими показниками, як «страх ситуації перевірки знань» та «страх самовираження». Високий рівень тривожності дітей за шкалами «страх самовираження» та «фрустрація потреб в досягненні успіху» знизився до середнього рівня. За свідченнями батьків, відомо, що настрій дітей значно покращився, у них з'явилося бажання ходити до школи, вони охоче ділилися приємними враження та планами на майбутнє.

Завдяки зворотному зв'язку з учителями батьки повідомляють, що діти стали більш вільними, творчими, проявляють ініціативу на уроках, із захватом беруть участь в обговореннях шкільних питань. Інтерактивна форма навчання теж сприяє зниженню тривожності і покращує психоемоційний стан дітей.

Граділь Є. О.

ПСИХОЛОГІЧНЕ АНАЛІЗУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ПРАЦІВНИКІВ МИТНОЇ СЛУЖБИ

Здобуття Україною незалежності зумовило необхідність у налагодженні ділових та партнерських відносин з іншими країнами світу, і особливо розвиток її зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Через це, зростає значення Державної митної служби (Держмитслужба) як органу, який регулює торгово-економічні відносини та контролює обсяги переміщення товарів через кордон, які зростають через глобалізацію торгівлі.

Митна служба України — сукупність органів виконавчої влади, які здійснюють захист економічних інтересів України шляхом митного контролю та оформлення товарів, які переміщуються через кордон, стягнення митних зборів, протидію контрабанді й порушенням митних правил (Веденєєв Д., 2009). Одним з основних завдань Держмитслужби є забезпечення реалізації державної митної політики, зокрема забезпечення митної безпеки та захисту митних інтересів України і створення сприятливих умов для розвитку зовнішньоекономічної діяльності, збереження належного балансу між митним контролем і спрощенням законної торгівлі (Постанова КМУ від 6 березня 2019 року №227).

Діяльність посадової особи митниці є складним та багатоаспектним процесом. Основним об'єктом цієї діяльності є людина як фізична особа і представник юридичної особи. Через це успішність співпраці митника і учасника ЗЕД залежить від їх прагнення до ділового спілкування та, особливо, від комунікативних здібностей працівника митниці. Митник